

TÍTULO: CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E FARMÁCIA SOBRE A DOENÇA DE CHAGAS: PERSPECTIVA DE RECÉM-INGRESSOS À UNIVERSIDADE.

DOI: 10.5281/zenodo.17764681

AUTORES: RAFAELA SOARES DE CASTRO, ANA CAROLINA FARIAS DA SILVA, AVELINO MARCOS CASSULE, FRANCISCO NALBERTH SANTOS SILVA, HADASSA VIANA DIMAS, MARIA RAYSSA DO NASCIMENTO NOGUEIRA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE

INTRODUÇÃO: A DOENÇA DE CHAGAS (DC) APRESENTA PERFIL EPIDEMIOLÓGICO MULTIFACETADO, O QUE EXIGE QUE AS ESTRATÉGIAS PARA SEU CONTROLE E PREVENÇÃO SEJAM ABRANGENTES E INCLUAM A DILIGÊNCIA CONJUNTA DA SOCIEDADE, DO PODER PÚBLICO E DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. **OBJETIVO:** DESCREVER O CONHECIMENTO SOBRE A DC DE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE RECÉM-INGRESSOS NA UNIVERSIDADE. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO TRANSVERSAL DE ABORDAGEM QUANTITATIVA, CONDUZIDO DE MARÇO A ABRIL DE 2025, COM INGRESSANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), LOCALIZADA NO CEARÁ. APÓS CONSENTIMENTO, FOI APLICADO UM QUESTIONÁRIO, CONTENDO PERGUNTAS SOBRE FATORES SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS E SOBRE A DC, INCLUINDO SUA RELAÇÃO COM A CAVIDADE ORAL. OS DADOS COLETADOS FORAM ANALISADOS DE FORMA DESCRITIVA. ESTE ESTUDO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNILAB, CONFORME PARECER N° 7.120.052. **RESULTADOS:** DOS 47 ESTUDANTES PARTICIPANTES, 51,06% CURSAVAM FARMÁCIA. ENTRE OS INVESTIGADOS, 69,57% ERAM MULHERES, 80,85% TINHAM IDADE INFERIOR OU IGUAL A 25 ANOS, 55,32% ERAM AFRICANOS E 54,35% VIVIAM COM MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RELATIVAMENTE À DC, 64,44% DOS ACADÊMICOS AFIRMARAM QUE NUNCA TIVERAM ACESSO A CARTAZES E PROPAGANDAS SOBRE A DOENÇA, ENQUANTO 84,78% E 55,56% DESCONHECIAM A SINTOMATOLOGIA E SUAS FORMAS DE TRANSMISSÃO, RESPECTIVAMENTE. AINDA, 86,96% DELES DESCONHECIAM AÇÕES PREVENTIVAS DESSA INFECÇÃO. ALÉM DISSO, 93,33% E 69,04% NÃO SABIAM SOBRE O TRATAMENTO E A RELAÇÃO DA DC COM A CAVIDADE ORAL, RESPECTIVAMENTE. **CONCLUSÃO:** OS ESTUDANTES PARTICIPANTES TIVERAM POUCO ACESSO A MATERIAIS INFORMATIVOS SOBRE A DC ATÉ O PERÍODO INVESTIGADO. AINDA, DEMONSTRARAM ESCASSO CONHECIMENTO ACERCA DAS SUAS FORMAS DE TRANSMISSÃO, SINTOMATOLOGIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS E TERAPÊUTICAS, BEM COMO A RELAÇÃO DESSA DOENÇA COM A CAVIDADE ORAL, O QUE PODE DEMONSTRAR LACUNAS NAS ESTRATÉGIAS SOCIAIS DE COMBATE À DOENÇA.

PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA DE CHAGAS; SAÚDE BUCAL; ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.